

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТОМАТОЛОГИИ

© 2024 *Нестругина Е.С., Поддубев К.С.*

В статье обосновываются преимущества использования экспертных систем для автоматизации диагностики заболеваний полости рта в стоматологии. Показано, что применение экспертных систем позволяет снизить вероятность ошибок в диагностике и лечении, а, следовательно, повысить эффективность работы врача-стоматолога. Рассмотрено генетическое программирование, Байесовская модель, фреймовая модель представления знаний в стоматологии, позволяющие эффективно организовывать и представлять необходимую информацию о различных аспектах стоматологической практики.

Ключевые слова: экспертная система, генетическое программирование, Байесовская модель, фреймовая модель, стоматология.

Введение. Современные технологические достижения оказывают влияние на различные области нашей жизни, включая медицину. Одной из новаторских инноваций, которые меняют подход к работе врачей-стоматологов, являются экспертные системы. Эти компьютерные программы способны анализировать данные о состоянии полости рта, проводить диагностику заболеваний и предлагать оптимальное лечение. Преимущество экспертных систем в стоматологии заключается в их способности обрабатывать большие объемы данных и проводить анализ с высокой точностью. Эти системы могут анализировать рентгеновские снимки, фотографии зубов и десен, и данные из анамнеза пациента, чтобы выявить возможные проблемы и разработать индивидуальный план лечения. Это позволяет врачам-стоматологам принимать более обоснованные решения и повышает эффективность лечения. Каждый пациент имеет свои уникальные потребности в лечении, которые могут существенно отличаться от других. Экспертные системы в стоматологии позволяют создавать персонализированные подходы к лечению, учитывая особенности каждого индивидуального случая. Это включает выбор оптимальных методов лечения, подбор подходящих материалов для восстановления зубов и учет индивидуальных факторов, таких как общее состояние здоровья и предпочтения пациента. Экспертные системы также могут быть использованы для обучения молодых специалистов и консультирования врачей-стоматологов в случаях, требующих сложного подхода. Благодаря доступу к базам знаний и алгоритмам диагностики, эти системы способствуют расширению знаний и опыта врачей, что в итоге повышает качество стоматологической помощи [1].

Применение экспертных систем позволяет сократить возможность ошибок в диагностике и лечении, что имеет особенно важное значение в стоматологии, где точность является важным фактором. Автоматизация процессов анализа и принятия решений помогает исключить влияние человеческого фактора и уменьшить риск неправильного диагноза или неподходящего назначения лечения. У пациентов посещение стоматолога может вызывать стресс и дискомфорт. Однако, применение экспертных систем может избежать этого, предоставляя более точные и быстрые диагнозы, сокращая время ожидания результатов и предоставляя более информативные консультации. Такой подход способствует повышению удовлетворенности пациентов и улучшению их взаимоотношений с врачами-стоматологами [1, 2].

В современной стоматологии экспертные системы становятся все более значимыми, содействуя врачам в повышении качества оказываемой помощи, снижении рисков и улучшении настроения пациентов. С развитием технологий и расширением баз знаний, эти системы будут продолжать развиваться, делая стоматологическую помощь более эффективной и доступной для каждого [1, 3].

Одним из главных преимуществ использования экспертных систем в стоматологии является повышение точности диагностики. Благодаря возможности анализировать большие объемы данных и учитывать множество факторов, экспертные системы могут помочь выявить даже самые сложные случаи заболеваний [1].

Кроме того, экспертные системы обеспечивают стоматологов информацией о последних научных исследованиях, лечебных протоколах и клинических рекомендациях, что позволяет им принимать обоснованные решения на основе самых актуальных данных [1-3].

Постановка задачи. Сравнить основные применяемые методы в диагностике заболеваний ротовой полости с помощью экспертных систем с целью определения преимуществ и недостатков, и выбрать наилучший для применения его при разработке экспертной системы, которая будет способствовать улучшению диагностики и планированию лечения.

Основная часть. В последнее десятилетие искусственный интеллект стал все более значимым в медицине. Одной из областей, где использование экспертных систем может привести к значительным перспективам развития, является стоматология. Экспертные системы в стоматологии представляют инновационные инструменты, которые помогают врачам-стоматологам в диагностике, планировании лечения и принятии решений [1, 2].

Экспертные системы в стоматологии могут анализировать данные, собранные при обследовании пациентов, и предоставлять точные диагнозы и рекомендации по лечению. Они основаны на знаниях и опыте врачей-специалистов, а также на алгоритмах интеллектуального анализа данных. Путем анализа симптомов и медицинских историй пациентов, экспертные системы могут предоставлять рекомендации по выбору оптимального лечебного плана и прогнозированию результатов. Они также могут помочь врачам планировать операции и процедуры, учитывая индивидуальные особенности пациентов и риски возможных осложнений. Экспертные системы могут учитывать медицинскую историю пациента, аллергические реакции на лекарства, наличие хронических заболеваний и другие факторы, специфичные для каждого пациента. При наличии сложных случаев, экспертные системы могут предупредить врача о потенциальных осложнениях и побочных эффектах, позволяя ему принять необходимые меры для минимизации рисков и обеспечения безопасности пациента. Таким образом, применение экспертных систем в стоматологии может существенно повысить безопасность и результативность операций и процедур, увеличивая качество заботы о пациентах и улучшая результаты лечения [2].

Экспертные системы в стоматологии могут анализировать данные о состоянии зубов и тканей полости рта пациента, предлагая рекомендации по выбору наиболее эффективной и безопасной процедуры. Благодаря этим данным, экспертные системы могут помочь врачу принять обоснованное решение о том, какая процедура или операция будет наиболее безопасной и эффективной для пациента. Применение экспертных систем в стоматологии может существенно повысить точность диагностики, оптимизировать планирование лечения и улучшить результаты для пациентов. Они могут помочь врачам принимать правильные решения на основе объективных данных и опыта других специалистов [2, 3].

Таким образом, экспертные системы являются мощными инструментами, которые могут преобразить стоматологическую практику и значительно улучшить уровень заботы о пациентах [3]. Экспертные системы обычно разрабатываются для решения узкоспециализированных практических задач в различных областях. Благодаря своей способности эффективно решать специфические задачи, экспертные системы привлекли широкое внимание и стали значимым достижением в области искусственного интеллекта [3, 4].

В начале 1980-х годов исследования в области искусственного интеллекта привели к появлению нового направления – экспертные системы. Основной целью их разработки стало создание программного обеспечения, способного эффективно решать сложные задачи, которые обычно требуют экспертных знаний в соответствующих областях. Эти системы должны предоставлять решения на уровне, сопоставимом с решениями человека-эксперта. Принципиальное отличие экспертных систем от других систем искусственного интеллекта заключается в их способности решать конкретные задачи в узкоспециализированных областях, отличающихся высокой степенью экспертизы. Например, нейронные сети или генетические алгоритмы нацелены на решение более общих и универсальных задач. Одной из ключевых составляющих экспертной системы является экспертное знание, которое объединяет теоретическое понимание проблемы и практические навыки ее решения, полученные опытными экспертами в данной области. База знаний, на которой строится экспертная система, разрабатывается на основе экспертных знаний специалистов и играет ключевую роль в работе экспертной системы. Успешный выбор эксперта и правильная формализация его знаний позволяют обеспечить экспертную систему уникальными и ценными знаниями. Врачи-стоматологи успешно диагностируют заболевания и назначают лечение благодаря своему качественному медицинскому образованию и обширному опыту в практике лечения пациентов. Эти навыки и знания не являются врожденными, а приобретаются благодаря обучению и практике. Именно поэтому создание экспертных систем в стоматологии имеет большую ценность – они могут использовать знания и опыт экспертов в виде базы данных для диагностики и планирования лечения. В стоматологии одной из актуальных проблем является оценка вероятности развития стоматологических заболеваний и прогнозирование их течения и клинических результатов. Именно поэтому исследование, посвященное разработке экспертной системы врача-стоматолога, представляет собой важный шаг в современной стоматологии. Эта система будет способствовать улучшению диагностики и планированию лечения, а также развитию современных методов прогнозирования и оптимизации практики в области стоматологии. Экспертные системы возникли в результате развития методов обработки данных на компьютерах. Они представляют собой попытку автоматизировать обработку информации, которую обычно выполняют люди. Экспертная система представляет собой программное обеспечение искусственного интеллекта, которое использует знания в узкой области для решения задач, возникающих в этой области. Она работает по принципу диалога с пользователем, который предоставляет необходимые данные для системы [4].

Экспертная система для врачей-стоматологов применяет различные методы искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, интеллектуальный анализ данных и логическое программирование, чтобы анализировать информацию о пациентах и делать выводы о состоянии их зубов и полости рта [5].

В стоматологии успешно применяются разные экспертные системы. Одним из примеров является система, помогающая врачам анализировать рентгенологические снимки зубов и обнаруживать кариес, пульпиты и другие патологии. Еще один пример – система, использующая машинное обучение для анализа данных о состоянии зубов и десен пациента и прогнозирования риска развития стоматологических заболеваний в будущем. Это помогает врачам разрабатывать индивидуальные профилактические программы для каждого пациента. Существуют различные медицинские задачи, которые могут быть решены с помощью экспертных систем [5]:

1. Прогнозирование риска развития определенной патологии, позволяющее заранее определить, находится ли пациент в группе риска. Применение экспертных систем особенно важно при диагностике онкологических заболеваний, где раннее обнаружение опухоли значительно повышает шансы на полное выздоровление.

2. Назначение необходимых лабораторных и диагностических исследований на основе первоначального анамнеза. Это помогает оптимизировать использование материальных и технических ресурсов лечебного учреждения, а также сэкономить средства пациента, избегая множественных повторных тестов и анализов, включая дорогостоящее медицинское оборудование.

3. Поддержка принятия врачебного решения, включая постановку и обоснование конкретного диагноза на основе клинической картины. Экспертные системы могут оказать помощь врачам, предоставляя им релевантную информацию и анализ данных, помогающие сделать обоснованный клинический диагноз.

4. Предоставление диагностического решения и оценка осложнений при критических и неотложных состояниях. В таких ситуациях экспертные системы могут быстро оценить критическое состояние пациента, предлагая соответствующие диагностические решения и помогая предсказать возможные осложнения.

Структурная схема экспертной системы приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема экспертной системы врача-стоматолога

Таким образом, экспертные системы в медицине играют важную роль в прогнозировании, оптимизации процесса диагностики, поддержке врачебных решений и диагностическом прогнозе при критических состояниях. Экспертная система работает на основе базы данных, которая содержит информацию о различных заболеваниях, их симптомах, методах диагностики и лечения, и механизма принятия решений, который позволяет системе делать предварительные диагнозы без участия специалиста [5].

Эта система может использовать различные подходы: логический, математический или гибридный. В логическом подходе система использует формализованные факты и правила логического вывода. В математическом подходе применяются математические методы для вывода результатов. Гибридный подход объединяет оба подхода. Когда врач вводит информацию о пациенте, система анализирует эти данные, основываясь на имеющихся знаниях в базе данных, и предлагает самые вероятные диагнозы и планы лечения. Современные экспертные системы могут быть классифицированы следующим образом [6]:

1. Оболочки экспертных систем: эти системы обладают механизмом ввода-вывода, но пустой базой знаний. Они требуют специальной настройки под конкретную предметную область и могут обучаться в процессе работы, накапливая знания и опыт.

2. Гибридные экспертные системы: такие системы разработаны для решения разнообразных задач и используют комплексный подход, включая базу знаний и методы системного анализа, исследования операций, математической статистики и обработки информации. Пользователь имеет доступ к объективированным знаниям, содержащимся в базе данных и пакетах прикладных программ.

3. Сетевые экспертные системы: эти системы состоят из нескольких взаимосвязанных экспертных систем. Результаты принятия решений одной системы могут быть использованы в качестве входных данных для другой. Такой подход позволяет эффективно обрабатывать информацию в распределенной среде.

Каждый из этих типов экспертных систем имеет свои преимущества и может быть применен в различных областях, в зависимости от требований и целей [6].

Фреймовая модель представления знаний, впервые предложенная М. Минским в 1979 году, является одним из методов описания пространственных сцен и восприятия. В данной модели, абстрактный образ, называемый фреймом, состоит из различных элементов, таких как слоты. Слоты заполняются данными, представляющими значения этих элементов для конкретного объекта. Слот может содержать не только конкретное значение, но и ссылку на процедуру, которая позволяет вычислить его согласно определенному алгоритму. Также в слоте могут быть заданы одно или несколько правил, которые определяют, как можно получить это значение. Одним слотом может быть обозначено несколько значений. Некоторые слоты могут содержать фасеты – компоненты, которые определяют диапазон или список возможных значений этого слота. У каждого слота есть возможность привязать несколько процедур. Чаще всего слоты связываются с тремя типами процедур [7]:

1. IF – ADDED: процедура, которая выполняется, когда новая информация добавляется в слот.

2. IF – DELETED: процедура, которая выполняется, когда информация удаляется из слота.

3. IF – NEEDED: процедура, которая выполняется, когда запрашивается информация из пустого слота.

Эти процедуры могут отслеживать добавление информации к определенному узлу и проверять, что при изменении значения происходят соответствующие действия. На рисунке 2 показано, как связаны слоты фреймов с процедурами [7].

Рис. 2. Иллюстрация связи слотов фрейма с процедурами

Из структуры фреймов понятно, что системы, которые используют фреймы, хорошо подходят для предметных областей, где ожидания по форме и содержанию данных играют важную роль. Например, такие системы могут быть полезны при интерпретации визуальной информации или понимании речи. Для описания фреймовых структур созданы специальные языки программирования. Модель представления знаний в стоматологии, основанная на фреймах, является системой, которая упорядочивает информацию о различных аспектах стоматологической практики. Она состоит из структурированных фреймов, где каждый фрейм представляет объект или концепцию, связанную со стоматологией. Внутри каждого фрейма содержатся свойства, описывающие атрибуты и характеристики объекта, а также связи между различными фреймами. Это позволяет эффективно организовывать и извлекать информацию о пациентах, зубах, процедурах лечения и других важных аспектах стоматологической практики, способствуя улучшению качества предоставляемой стоматологической помощи. Фреймовая модель является одним из основных методов представления знаний в экспертных системах и находит широкое применение в различных сферах, включая стоматологию. Фреймовая модель представления знаний позволяет организовать и структурировать информацию о различных аспектах стоматологической практики, что способствует более эффективному использованию данных и улучшению качества предоставляемой стоматологической помощи. В фреймовых моделях каждый фрейм представляет концепт или объект в системе. В случае стоматологии, это могут быть пациенты, зубы, процедуры лечения и т.д. Каждый фрейм содержит свойства, которые описывают атрибуты и характеристики этого объекта. Например, для фрейма пациента могут быть определены свойства, такие как имя, возраст, контактные данные и медицинская история. Это позволяет врачам и другим медицинским специалистам быстро получать доступ к необходимой информации о пациентах. Одним из главных преимуществ фреймовых моделей является их гибкость. Они могут быть легко расширены и модифицированы для включения новых данных и свойств объектов. Например, если в стоматологической практике внедряются новые процедуры или технологии, фреймовая модель может быть изменена, чтобы включить эти новые данные и свойства. Это позволяет системе быть всегда актуальной и соответствовать последним требованиям и разработкам в области стоматологии [7].

Другим важным аспектом фреймовых моделей в стоматологических экспертных системах является возможность установления связей между различными фреймами. Это позволяет описывать сложные отношения и взаимодействия между различными аспектами стоматологической практики. Например, фрейм пациента может быть связан с фреймом процедуры лечения, чтобы указать, какие процедуры были проведены для данного пациента. Это существенно способствует получению полной и целостной информации о пациентах и обеспечивает более точные и качественные диагнозы и рекомендации. Фреймовые модели представления знаний в экспертных системах стоматологии помогают управлять и организовывать информацию о пациентах, зубах, процедурах лечения и других важных аспектах стоматологической практики. Это в свою очередь улучшает качество и эффективность предоставляемой стоматологической помощи, позволяет быстрее получать доступ к нужным данным и делать более точные рекомендации и диагнозы. Внедрение фреймовых моделей в экспертных системах в стоматологии является важным шагом в совершенствовании и оптимизации стоматологической практики [7].

Также находят применение два метода приобретения знаний: "снизу вверх" и "сверху вниз". Подход "снизу вверх" использован для описания процесса приобретения знаний, при котором знания вытекают из наблюдений и опыта, извлекая общие закономерности и причинно-следственные связи. В то же время, подход "сверху вниз" подразумевает формулирование знаний на основе априорных правил и гипотез, которые затем проверяются и адаптируются на основе наблюдений и опыта. В задачах оптимизации, поиска, машинного обучения и других областях, требующих эвристического метода для нахождения решений, широко используются генетические алгоритмы. Такой подход позволяет обрабатывать данные и выполнять операции с ними. Возможно использование генетического программирования для формирования диагноза в экспертной системе. Для реализации алгоритма принятия решений в экспертной системе используется алгоритм генетического программирования. Чтобы успешно применить этот метод, необходимо выполнить два этапа: структурировать объекты поиска в виде иерархических деревьев и разработать формализованную процедуру их оценки (рисунки 3 и 4) [8].

Рис. 3. Функциональный узел дерева принятия решений: x – входные данные; a – параметр узла

Генетическое программирование основывается на скрещивании и отборе различных вариантов решений для создания новых поколений путем мутации, при которой сохраняются некоторые характеристики предыдущего поколения. Мутация включает случайные изменения в деревьях принятия решений с низкой вероятностью. Во время мутации функциональные вершины могут быть заменены другими функциональными, а терминальные вершины остаются неизменными [8, 9].

Рис. 4. Дерево принятия решений

Процесс скрещивания, отбора и мутации повторяется до достижения определенного числа поколений или истечения времени работы программы. Результат работы экспертной системы, основанной на генетическом программировании, представляет собой дерево принятия решений с наилучшей приспособленностью. Экспертная система, которая использует генетическое программирование, имеет свои недостатки, такие как требование большого времени для отбора всех вариантов и ограниченное количество поколений [9]. Использование математических методов может помочь преодолеть указанные недостатки [9, 10].

Медицинская экспертная система производит сопоставление матрицы симптомов пациента с эталонными матрицами заболеваний, которые содержат весовые коэффициенты для каждого симптома в конкретном заболевании. Частота встречаемости симптомов определяется на основе эмпирических данных, полученных от пациентов [10]:

$$f = \frac{N_+}{N_+ + N_-} \times 100\% ,$$

где N_+ – пациенты из выборки с наличием данного симптома, N_- – пациенты, у которых данный симптом отсутствует.

При использовании математического подхода принятия решений, весовой коэффициент k_i -го симптома рассчитывается следующим образом [10]:

$$k_i = \frac{f_i}{\sum f_i} \times 100\% ,$$

где f_i – частота встречаемости i -го симптома, соответствующая данному весовому коэффициенту.

В экспертных системах часто используется Байесовская модель для принятия решений и оценки вероятностей различных событий на основе логических и статистических выводов. Использование этой модели позволяет учесть неопределенность, априорные знания и экспертные оценки при принятии решений, что делает ее важным инструментом для анализа, диагностики и прогнозирования в различных областях [11].

Теорема Байеса предоставляет возможность вычислить вероятность события при условии, что произошло другое связанное с ним событие. Эта теорема позволяет расчет вероятности события, если поменять местами причину и следствие. Например, зная распространенность симптома среди больных и здоровых, мы можем вычислить вероятность заболевания при наличии этого симптома [11].

$$P(A | B) = P(B | A) \frac{P(A)}{P(B)}.$$

В символах, обозначим событие как A , вероятность этого события будет $P(A)$. $P(A|B)$ означает условную вероятность события A при условии, что произошло событие B . $P(B)$ обозначает вероятность события B . Вероятность события может быть выражена в процентах (от 0% до 100%) или в виде десятичной дроби (от 0 до 1).

После изучения применяемых технологий было принято решение при создании экспертной системы использовать метод, основанный на Байесовской модели, для оценки вероятности возникновения стоматологических заболеваний. Для улучшения эффективности этой модели применить генетический алгоритм, который позволит достичь более точных прогнозов [11].

Общий принцип работы системы приведен на рисунке 5.

Рис. 5. Общий принцип работы системы

Выводы. Экспертные системы могут обрабатывать большие объемы данных, анализировать медицинскую информацию и помогать в принятии врачебных решений на основе актуальных клинических знаний. Это позволяет достичь более точной диагностики, определения оптимального лечения и прогнозирования результатов. Таким образом, применение экспертных систем в стоматологии открывает новые горизонты для улучшения здравоохранения и обеспечения более эффективного и индивидуального подхода к пациентам.

По результатам анализа существующих технологий в диагностике заболеваний ротовой полости с помощью экспертных систем, было принято решение использовать при разработке экспертной системы подход, базирующийся на теореме Байеса, для вычисления вероятностей развития стоматологических патологий. Для улучшения эффективности работы системы и с целью повышения точности прогнозов в данную вероятностную модель интегрирован генетический алгоритм, позволяющий оптимизировать расчеты, что будет способствовать улучшению диагностики и планирования лечения.

Экспертные системы в стоматологии представляют собой мощный инструмент, который может значительно улучшить качество диагностики и лечения стоматологических заболеваний. Они объединяют в себе передовые технологии искусственного интеллекта с богатым опытом и знаниями врачей-стоматологов, создавая новые возможности для прогресса в данной области.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Андреева, С. Н. Экспертные системы в стоматологии / С. Н. Андреева // Институт стоматологии. – 2018. – №3(80). – С. 43-45.
2. Медицинская экспертная система «Доктор» [Электронный ресурс] / Казанмеджурнал : [Сайт]. – URL: <https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/90973> / (дата обращения 12.03.2024).
3. Журавлев, В. Г. Проектирование самообучающейся экспертной системы / В. Г. Журавлев, П.А.Хаустов // XIV Международная научно-практическая конференция «Молодежь и современные информационные технологии» (7-11 ноября 2016 года). – Томск: ТИУ, 2016. – С. 16-20.
4. Медицинские экспертные системы. [Электронный ресурс] / Спарм : [Сайт]. – URL: <https://sparm.com/publications/mediciznskie-ekspertnye-sistemy> (дата обращения 21.03.2024).
5. Жулев, Е. Н. Экспертная система определения показаний для применения металлокерамических мостовидных протезов / Е. Н. Жулев, Д. Н. Демин, О. В. Брагина // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С 64-68.
6. Герман, О. В. Введение в теорию экспертных систем и обработку знаний / О. В. Герман. – Мн.: ДизайнПРО, 1995. – 255 с.
7. Рязанов, М. Л. Анализ существующих средств разработки экспертных систем / М. Л. Рязанов // Известия Алтайского государственного университета. – 2008. – № 1. – С. 63-64.
8. Бутова, В. Г. Критерии качества стоматологической помощи, представляемой в амбулаторных условиях / В. Г. Бутова, Р. Ш. Гветадзе, В. И. Бычков // Российский стоматологический журнал. – 2016. – №6(20). – С. 327-331.
9. Ревюк, Ю. В. Экспертная система для оценки состояния слизистой оболочки полости рта / Ю. В. Ревюк, Т. Б. Ткаченко, А. В. Тишков // Российская стоматология. – 2015. – 8(1) – С.12-14.
10. Экспертные медицинские системы. [Электронный ресурс] / Абсофтсайте : [Сайт]. – URL: <http://www.absoftsite.com/solutions/medicine/expert-systems> (дата обращения 21.03.2024).
11. Schatz, C. V. Intelligent and Expert Systems in Medicine - A Review / C. V. Schatz, F. K. Schneider // XVIII Congreso Argentino de Bioingenieria SABI 2011 - VII Jornadas de Ingenieria Clinica. – 2011. – P. 326-331.

Поступила в редакцию 29.04.2024 г., рекомендована к печати 14.05.2024 г.

APPLICATION OF AN EXPERT SYSTEM FOR AUTOMATING DISEASE DIAGNOSIS IN DENTISTRY

Nestrugina E.S., Podduev K.S.

The article substantiates the advantages of using expert systems to automate the diagnosis of oral diseases in dentistry. It has been shown that the use of expert systems can reduce the likelihood of errors in diagnosis and symptoms, and, as a result, increase the efficiency of the dentist. Considered genetic programming, Bayesian model, framework model, knowledge representation in dentistry, which allows you to effectively organize and prepare the necessary information about various aspects of dental practice.

Keywords: expert system, genetic programming, Bayesian model, frame model, dentistry.

Нестругина Елена Сергеевна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.nestrugina@donnu.ru

Nestrugina Elena Sergeevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Поддубев Константин Станиславович

магистрант кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: shelyag80@mail.ru

Podduev Konstantin Stanislavovich

Master student at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.